

NAJMIDDIN KUBRO- VATANPARVAR SIYMO**Fayzullayev Oybek Ixtiyor o'g'li****Termiz davlat universiteti, 3-bosqich talabasi****oybekfayzullayev2001@gmail.com**

ANNOTATSIYA: *Mazkur maqolada ilm-fan, so'fiylikning buyuk namoyondasi, yangi tariqat asoschisi, vatanparvar siymo shayx Najmiddin Kubro haqida turli manbalar asosida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *tariqat, kamolot, uzlat, vatanparvarlik.*

ANNOTATION: *This article analyses of information about science, the great manifestation of Sufism, the founder of the new order, the patriotic figure Sheikh Najmuddin Kubro based on myriad sources.*

Key words: *sect, maturity, excellence, patriotism.*

KIRISH

Mustaqil O'zbekistonimiz bugungi kunda rivojlanib, dunyo davlatlari orasida o'z o'rnini egallab bormoqda. Yangi O'zbekistonni qurishga xalqimiz muhtaram Prezidentimiz boshchiligida bel bog'ladi. Ammo bu Vatanni dunyo davlatlari orasida o'z o'rnini egallashida jasorat va ilm-fan namoyandalari, buyuk tarixiy shaxslari ham juda katta hissalarini qo'shganlar.

Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik kabi jasorat, vatanparvarlik namoyandalari va albatta, Najmiddin Kubro ham shular jumlasidandir.

Ko'hna Xorazm o'z bag'rida juda ko'p ilm-fan namoyandalarini ulg'aytirdi. Shunday ulug' insonlardan biri Najmiddin Kubro edi.

Najmiddin Kubro- tasavvufning mashhur shayxlaridan biri, kubroviylik tariqatining asoschisidir. Bu ulug' shayxning hayoti va faoliyati haqida Doroshukuhning "Safinat ul-avliyo", Rizoqulixon Xidoyatning "Riyoz ul orifin", Sohib Lohuriyning "Xazinat ul-asfiyo", Abdurahmon Jomiyning "Nafahot ul-uns", Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro", Xandulloh Qazviniyning "Tarixi guzida" nomli asarlarida Najmiddin Kubro hayoti, so'fiylik tariqati va an`analariga oid ma'lumotlar keltirilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODLAR

Najmiddin Kubro 1145-yilda Xiva shahrida dunyoga kelgan. Ushbu buyuk shayxning to'liq ismi Ahmad ibn Muhammad ibn al-Xeva'iqiy al-Xorazmiydir. Vaqt o'tishi bilan Najmiddin - din yulduzi bo'lib porlagan. Valiyligi shu qadar yuksaklikka yetganki, kimga nazari tushsa, valoyat bo'lib yetishgan. Shunda Valiytarosh laqabi

ham qo‘shib aytilgan. U kishining ismlariga Abuljannob degan nom ham qo‘shib aytilgan. Bu borada Jomiy o‘z asarida bayon qilishicha, Najmiddin Kubro Iskandariya shahridagi muhaddis olimlardan hadis ilmini o‘rganib qaytayotganda, bir kecha hazrati Payg‘ambarimizni tushida ko‘radi va u zotga yuzlanib murojaat qilib: " Menga kunya bag‘ishlang"- deydi. Rasululloh s.a.v. Kubroga "Sening kuniyating Abuljannob-dunyodan ijtinob, parhez etuvchi bo‘ladi"- deb marhamat qiladilar. Aytishlaricha, Najmiddin shu voqeadan so‘ng tasavvuf yo‘liga kirib, o‘ziga munosib murshid qidira boshlagan. U yoshligidan ilmga berilgan. Taxminan, o‘n olti-on yetti yoshligida vatani Xorazmni tark etib Eron, Misr, Shomu Iroq mamlakatlarini kezadi. U qayerda mashhur bir shayxni eshitib qolsa, tezda u yerga yo‘l olar, izlagan kishisini topib undan sidqidildan ta‘lim olardi. Agarda ko‘ngli to‘lmasa ustozidan ijozat so‘rab, boshqa ustoz izlardir. Shu tariqa Tabriz, Nishopur, Tus, Dizful shaharlarini kezib mashhur murshidlardan ta‘lim oladi, shariat va hadis ilmlarini, tafsirni chuqur o‘rganib, yetuk bir donishmand olim bo‘lib yetishdi. Ammo Najmiddin Kubro uchun bu hali kam edi. Misrda u Shayx Ro‘zbexon al-Vazzon al-Misriy qo‘liga murid tushadi. Shayx Ro‘zbexondan bir necha yil tariqat odobini o‘rganadi, shayxning qiziga uylanadi. Ammo betoqat Najmiddin yana yo‘lga tushadi va Tabrizga qaytadi. Shunday qilib yigirma besh yil dunyo kezib, ilm olgan Kubro 1185-yilda Xorazmga qaytadi. U bu vaqtda 40 yoshda edi. Xorazmda katta bir xonaqoh qurdirib, tariqatda yangi bir maktab - *kubroviya* silsilasini asoslab berdi. U insonlarni ezgulikka, ilmga, mardlik va vatanparvarlikka da'vat etdi. Uning qo‘lidan yuzlab shogirdlar tarbiyalanib, o‘z davrining mashhur tariqat namoyondalari yetishib chiqdi. Shayx Majdiddin Bag‘dodiy, Shayx Sayfiddin Boxarziy, Shayx Sa‘diddin Xamaviy, Shayx Rukniddin Alouddavla kabi islom olamiga dong‘i ketgan mashhur donishmandlar ham Shayx Najmiddin Kubroning muridlari bo‘lishgan.

NATIJALAR

Shayx Najmiddin Kubroning "Al-usul al-ashara", "Risola at-turuq", "Odob us-solikin", "Favoyih ul-jamol" asarlari mavjud bo‘lib, bu asarlarni o‘qishimiz orqali tariqat ilmi odoblari, nozik jihatlarini bilib olishimiz mumkin. Najmiddin Kubro keng fe‘llik yo‘lini tutgan shayxlardandir. Chunki uning xonaqohida sunniy mazhabdagilar bilan bir qatorda shia mazhabidagi muridlar ham ko‘p bo‘lgan. Shayx Najmiddin Kubro murid tarbiyalashning o‘ziga xos usulini ishlab chiqadi, o‘nta talab asosida tariqat yo‘llarini bosib o‘tish va poklanib, ma‘rifat erishish yo‘llarini borligini ko‘rsatadi. "Al-usul al-ashara", "Risola at-turuq" nomli kitoblarida so‘fiylar tarbiyasida quyidagi o‘nta talabni muhimligi qayd etiladi:

- Tavba - barcha amallarning boshi. O‘z gunohini anglab, Alloh Taolo oldida tavba qilgan va bundan keyingi hayotini ilohiy ezgulik va xayrga bag‘ishlashga ahd qilgan odamgina tariqatga kira oladi;

- Zuhd - taqvo, parhez demak. Zero, taqvo qilgan kishi endi haromdan hazar qilib, halollikka yuz tutishi, Allohdan qo'rqib, Alloh man etgan ishlarni qilmasligi lozim;
- tavakkul - o'z amallari, fikri va ishlarida yolg'iz Allohga suyanish demak. Rizqni Alloh beradi, inson takdirini Alloh belgilaydi va inson amallari ham Alloh irodasi doirasida bo'lishi kerak. Chunki yaxshilik va yomonlik, to'qlik va ochlik, boylik va kambag'allik ham Alloh dandir. Alloh bizni toat- ibodatga chorlaydi, insonligimizni eslatib turadi. Ammo inson buyuk zaruriyat ichradir. Uning faoliyati, ijodi va qudrati shu Ilohiy zaruriyatdan tashqariga chiqib ketolmaydi. Inson buni anglamog'i lozim. Chunki inson barcha mavjudot kabi foniidir, u abadiy emas. Abadiy faqat Allohning o'zi, agar inson abadiyatni xohpasa, Alloh sari intilsin, Poklik olamiga qarab, kamol kasb etsin;
- qanoat □ kamolotning eng maqbul yo'li hisoblanadi. Modomiki inson farishta bilan hayvon orasida turuvchi maxluq ekan, unda ruh va jism kurashi muqarrar bo'lib, kamolot ana shu jism tapablarini eng borish va ruh tapablarini ko'paytirish bilan qo'lga kiradi. Qanoat insonni inson qiladi, ma'naviyat bezagi bilan bezatadi;
- uzlat — tasavvuf ta'limotiga ko'ra insonning ruhi, agar u lokpanish iga moyil bo'lsa, tabiiy ravish da yakkalanish va go'shanishin bo'lishni talab qiladi. Inson ruhi tajril (ajralish) va tafrid (yolg'izlanish) bosqichlarini bosib o'tmasa, mutlaq poklanmaydi. Uzlat — so'fiylarning chilla o'tirishlari, xilvat- lari bilan amalga oshirilgan;
- tavajjuh — kurash, o'zi bilan o'zining kurashi. Solik hamma vaqt yaratganga yuzlanib, undan madad so'rab, unga sari qalban intilmog'i darkor;
- sabr — solikning e'tiqodi, niyatini sinash. Haq yo'li og'ir va mushkul yo'l, Uning azobu iztirobiga chidagan kishilargina maqsadga erishadi. Tariqat yo'lovchisi sabr manzilidan o'tsa, ajib bir ruhiy dovondan o'tgan, yangi kuch-qudrat topgan bo'ladi;
- muroqaba — kuzatish, tafakkur - shuurga berilish demak. Tavba-tazarru qilib, zikru toat, sabru sadoqat bilan o'zining ma'rifatini oshirib borgan solik, bora-bora osoyishta bir holga keladi, Alloh diydori yodida tafakkurga g'arq bo'ladi, olamlarni ruhan sayr qilib chiqadi, ko'z oldiga HAQ TAOLO jamoli va Payg'ambar siymosini keltira oladi Ruhi to'lishib, tasavvur va taxayyuli kengayadi, g'ayb asrori eshiklari yuzaga ochiladi;
- zikr — so'fiy odam har yerda, har doim Allohning ismlarini tilidan qo'ymasligi kerak, kalimalarni, duolarni muntazam takrorlab turishi bilan qalbgaga Alloh taolo sifatlari va Zoti joylanadi. Alloh nuri porlay boshlaydi;

- rizo — solik Alloh qudratini, ilmini chuqur his qilgan holda, o'zini butkul Uning irodasiga topshiradi va Alloh olami bilan huzurlana boshlaydi. Haq unga va u Haqqa yaqinlashadi.

MUHOKAMALAR

1221-yilda butun Movarounnahr hududi, mashhur shaharlari o't ichida qoldi. Mo'g'ullar birin-ketin shiddatli shamol misoli mamlakat shaharlarini yondirib kelayotgandi. Navbat Xorazmga keldi. Bu yerda qo'shhokimyatchilik avj olib, davlat parokanda ahvolga kelib qolgandi. O'zini "Iskandari soniy" deb ulug'lagan Sulton Muhammad Xorazmshoh ham, "Xudovandi Jahon" deya ulug'langan sultonning volidasi Turkon xotun ham poytaxt Urganchni o'z holiga tashlab ketgandilar. Bu yerda boshqaruv o'z holicha tashlab qo'yildi. Shunda yetmish yoshli shayx Najmiddin Kubro o'rtaga chiqib, xalqni dushmanga qarshi kurashga chaqirdi. Muridlariga o'z yurtiga ketishga izn berdi. Muridlari shayxning ular bilan birga ketishini iltimos qilib shunday dedilar: "Ot-ulovlar tayyor, agar shayx biz bilan birga hamroh ersalar yaxshi bo'lardi" deyдилar. Shunda vatanparvar shayx "Men bu yerda shahid bo'laman, menga Xorazmdan ketishga ruxsat yo'q" deb javob qilgan. Mo'g'ullar Gurganjga yopirilib kelganda ulug' shayx xirqasi ustidan belbog' bog'lab, qo'yinlarini toshga to'ldiradi, qo'lga nayza olib muridlari bilan jangga kiradi. Dushmanga qarab tosh otadi, bir necha mo'g'ulni nayza otib yo'q qiladi. Ammo mo'g'ullar qo'li baland kelib, Vatan himoyachilariga tinimsiz nayza yog'diradilar, bir o'q kelib shayxning ko'kragiga qadaldi. Buyuk ilm-fan sohibi, qalblarni nurlantirgan yetmish yoshli shayx holdan toysada, dushman bayrog'ini mahkam tutgan holda mardlarcha shahid bo'ldi. Aytishlaricha, jangdan keyin shayxning qo'lidan bayroqni o'ntacha odam zo'rg'a olgan ekan. Shayx Najmiddin Kubroning qahramonligi, jasorati dushmanni ham hayratda qoldirdi, o'ziga ishonchini yo'qotib, g'ururini sindirdi. Bugungi kunda shayxning maqbarasi Turkmanistonning Ko'hna Urganch shahrida joylashgan, maqbara yonida xonaqohi ham bo'lib, ziyoratga keluvchilar bilan gavjumdir.

Kubraviya tariqati faqat Monarounnahr shaharlariga emas, balki Eron, Misr, Iroq va Afg'onistonga ham kirib borgan. Ayniqsa, Hindistonda kubraviya tarafdorlari ko'pdir. Kubraviyadan firdavsiya, nuriya, rukniya, hamadoniya, ig'tishoshiya, nurbaxshiya kabi toifalar o'sib chiqqan. Firdavsiya toifasini Hindistonda Badriddin Firdavsiy asoslagan, nuriya toifasi Bag'dodda Nuriddin Abdurahmon tarafidan, rukniya toifasi Rukniddin Alouddavla tomonidan, ig'tishoshiya Xurosonda Ishoq Xuttaloni Nurbaxsh tarafidan asoslangan.

XULOSA

Shunday qilib, xorazmlik buyuk shayxning tariqati butun Sharqqa tarqaldi, uning iste'dodli muridlari donishmandlik, islomiy hikmat va insoniy poklik, ilohiy ma'rifat g'oyalarini turli millat va elatlar orasiga yoydilar, islomning shuhratiga shuhrat qo'shdilar. Najmiddin Kubro Vatan uchun hech narsadan qaytmadi, ayrimlar kabi qochib ketish yo'lini tutmadi, o'z vatani uchun jon berishni tanladi. Shu o'rinda Najmiddin Kubroning Vatan haqida bir fikrlarini keltirib o'tsak: "Ona Vatan yo'lida, Vatanni himoya qilayotib shahodat jomini no'sh aylash - Alloh jamoliga yetishmoq bilan barobardir".

Bugungi yoshlarimiz qay yo'sinda tarbiya topmoqdalar? Ularga shunday buyuk ajdodlarimiz bor ekanligidan g'urur tuyg'usini singdira olayapmizmi? Albatta shunday. Biz yoshlar kimning avlodi ekanligimizni hech qachon unutmasligimiz lozim. Qanchadan qancha vatandoshlarimiz ilm-fan, madaniyat, ta'lim, din kabi sohalarda qadim Movarounnahr diyorini butun dunyoga tanitdilar. Shunday ekan bizlar ham mard, oliyjanob, vatanparvar, jasorat namoyondalarimizning bu zalvorli ishlarini davom ettirgan holda kimligimiz, kimning avlodi ekanligimizni butun dunyoga eslatmog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shihobiddin Muhammad an-Nisoviy. Siyrot us-sulton Jalol ad-din Mengburni (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti) /Kamol Matyoqubov tarjimasi. –Toshkent: "O'zbekiston", 2006.
2. Isoqova Z. Najmiddin Kubro. –Toshkent: Abu Matbuot-Konsalt, 2011.
3. Xayrullayev M. Ma'naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar). –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1999.
4. Komilov N. Tasavvuf. –Toshkent, 2009.
5. Haqqul Ibrohim. Taqdir va tafakkur. –Toshkent: Sharq, 2007.